

RYASKA (LEMNA L.) BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Raxmonov Vaxov Nusratovich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti assistenti

Mamatqulova Zuxra Normatboy qizi

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729967>

Annotatsiya: So'nggi yillarda bu o'simliklar model o'simliklar sifatida ham, dumaloq bioiqtisodiyot nuqtai nazaridan yangi ekin sifatida qo'llanilishini hisobga olgan holda tobora ko'proq o'rganilmoqda.

Kalit so'zlar: Ryaska, Lemna L., vegetativ, suv havzalari, oqsil, o'simlikxo'r baliqlar.

Hozirgi kunda butun dunyoda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shuni inobatga olgan holda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 25-noyabrdagi PQ-4899-sonli "Biotexnologiyalarni rivojlantirish va mamlakatning biologik xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar" to'g'risidagi qaroriga muvofiq, hukumat va jamoat tashkilotlari tomonidan yaratilgan ustuvor yo'nalishlarga tayangan holda yurtimizda sifatli, ekologik toza, kamxarj, foydali xususiyatlarni o'zida jamlagan ozuqa mahsulotlari topish ularni xususiyatlari o'rganish va yetishtirish ustida ishlanmoqda.

(Lemna L.) Araceae oilasiga mansub ko'p yillik yuksak suv o'simligi bo'lib, suv yuzasida suzib o'sadi. Lemna minor organik moddalarga boy har qanday ko'lmak suvlarida o'sib ko'payadigan, sovuq va issiq havoga chidamli dorivor suv o'simligi xisoblanadi. Lemna minor ning barglari va ildizchalari mavjud bo'lib, asosan vegetativ yo'l bilan ko'payadi. O'simlikning kattaligi 5-6 mm ni tashkil etadi. Ryaska fotosintez jarayonida ko'p miqdorda kislorod ajratib chikaradi va suv havzalarini tozalashdagi roli ham yuqori.

Lemna minorning barglari va ildizchalari mavjud bo'lib, asosan vegetative yo'l bilan ko'payadi O'simlikning kattaligi 5-6 mm tashkil etadi. Ryaska fotosintez jarayonida ko'p miqdor kislorod ishlab chikaradi oqava suvlarni tozalashda ham undan foydalanish mumkin. Bundan tashqari ryaska tarkibida foydali organik moddalar tabiiy sharoitda yetishtirilib quritilgan ryaska tarkibida 30% gacha maxsus sharoitda yetishtirilganda esa 45% gacha oqsil moddasi saqlaydi.

Hozirgi paytda mazkur o'simlik O'zbekiston sharoitiga muvaffaqiyatli introduksiya qilingan va ochiq suv havzalarida o'z areallarini kengaytirib bormoqda. Kichik ryaska (Lemna minor L.) ko'p yillik yuksak suv o'simligi bo'lib,

suv yuzasida suzib o'sadi (1-rasm). Lemna minor organik moddalarga boy har qanday ko'lmak suvlarida o'sib ko'payadigan, sovuq va issiq havoga chidamli dorivor suv o'simligi hisoblanadi. Lemna minor asosan vegetativ yo'l bilan ko'payadi. U hayvonlar uchun ozuqa, bioremediator, oqava suvlardan ozuqa moddalarini qayta tiklash va boshqa xususiyatlari uchun ishlatiladi. Bir ildizli bir, ikki, uch yoki to'rt bargli suzuvchi chuchuk suv o'simligi. Ko'proq barglar o'sishi bilan o'simliklar bo'linadi va bir-biridan ajralib turadi.

1-rasm

O'simlik ildizining uzunligi 1 dan 2 santimetr gacha o'zgarib turadi. Ochiq yashil rangga ega bo'lgan bu o'simlikning uchta (kamdan-kam hollarda beshta) tomirlari va suzishga yordam beradigan kichik havo bo'shliqlari mavjud. U asosan vegetativ bo'linish yo'li bilan ko'payadi. Bu kamdan-kam gullaydigan o'simlik gullarining diametri 1 millimetr ga teng. Gulning chashka shaklidagi membranali tarozi tuxumdon va ikkita erkak organdan iborat. O'simlikning yopishqoq ildizi qushlarning patlari yoki oyoqlariga yopishib olish imkonini beradi va u qush bilan birga yangi hovuzlarga tarqalishini amalga oshiradi.

Bu o'simliklarni ho'l holda ham, quritilgan holda ham hayvon, parranda va baliqlarga bersa bo'ladi. Bu baliqchilik fermer xo'jaliklari uchun kam harajatli texnologiya hisoblanib, ushbu texnologiya boshqa faoliyat turlarining chiqindilarini utilizatsiya qilgan holda katta sarf-harajatlarsiz qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lish imkonini beradi. Suv o'simliklarining biomassasi o'simlikxo'r baliqlarni oziqlantirish uchun yo'naltiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmonov, V. N. (2022). AZOLLA (Azolla) VA RYASKA (Lemna) O'SIMLIGIDAN BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANISH. Academic research in educational sciences, (Conference), 638-640.
2. Рахмонов, В. Н. (2023). МАЙШИЙ ВА САНОАТ ОҚОВА СУВЛАРИНИ БИОЛОГИК ТОЗАЛАШДА КАРОЛИНА АЗОЛЛАСИ (AZOLLA CAROLINIANA

WILLD.) ВА КИЧИК РЯСКА (LEMNA MINOR L.) ЎСИМЛИКЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 897-900.

3. Рахмонов, V., & Хамройев, A. (2023). О 'ТХО 'R BALIQLAR UCHUN RYASKA (LIMNA) О 'SIMLIGIDAN ЕКОЛОГИК ТОЗА, ARZON VA ТО 'YIMLI OZUQA TAYYORLASH. Science and innovation in the education system, 2(12), 167-171.

4. Рахмонов, В. Н. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ РЯСКИ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки, 4(4 (49)), 171-175.

5. Mahammadiyev, J. N., & Nurmanova, I. M. (2023). МИКРОКАПСУЛЯТСИЙАДА FAZALARARO POLIMERLANISH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 180-182.

6. Makhammadiev, J. (2020). Mikro kapsulasyonda emulsifiye damlaciklarin korunmasinda kullanicak polimerlerin sentezi (Master's thesis).

7. Mahammadiyev, J. N., Raxmonov, V. N., Amonov, B. S., Abduqahhorov, J. M., & Maxammadiyev, M. N. (2021, December). MICROCAPSULATION COATING MATERIALS AND ITS APPLICATION IN FOOD TECHNOLOGY. In Archive of Conferences (pp. 58-60).

8. Tashpulatov, Y. S. H., Nurniyozov, A. A., & Ulashev, D. S. HYDROPHILIC FLORA OF LOCAL WATER BODIES OF THE SAMARKAND REGION AND WAYS OF ITS FORMATION. MULTIDISCIPLINARY RESEARCHES DURING COVID ERA, 67.

9. Isomov, E. (2023). ARTISHOK "CYNARA SCOLYMUS L." NAVLARNING ONTOGENEZI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 5-7.

10. Egamova, G. O., Isomov, E. E., & Djumayeva, G. (2023). EKMA SEDANA O 'SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 190-195.

11. Bobokandov, N., Nomozova, Z. B., & Oltiboyeva, M. G. (2017). Fodder quality of cynara scolymus L. in the condition of Samarkand region in Uzbekistan. Respublika ilmiy-nazariy anjumani: Nukus, 364-366.

12. Nomozova, Z. B., & Boboqandov, N. F. (2018). Tikanli artishokning (Cynara scolymus L.) ontogenezi. Respublika ilmiy amaliy anjuman, 2(1), 116-118.

